

BOSH MIYA QON AYLANISHI O‘TKIR BUZILISHI ISHEMIK TURIDA DIFFUZION VA PERFUZION VAZNLI MAGNITO-REZONANS TOMOGRAFIYA

Boqiyev Jahongir Nodirjon o‘g‘li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 1-davolash ishi fakulteti

Ilmiy rahbar: katta o‘qituvchi Xodjamova G.A..

Ishning maqsadi: Oxirgi o‘n yillikda o‘tkir ishemik insultning erta diagnostikasini yaxshilash maqsadida neyrovizualizatsiya usullarining sezilarli rivojlanishi kuzatilmog‘da. Magnito-rezonans tomografiya ishemik insultda va trombolizisga qarshi ko‘rsatmalarni baholashda ko‘p qo‘llaniladi. Shifokorlarning ishemik insultda (II) urinishlari infarkt zonasini o‘rab olgan, qayta tiklanish funksiyalariga ega bo‘lgan, miya to‘qimasida struktur o‘zgarishlar bo‘lmagan – ishemik yarim soya (penumbra) ni saqlashga yo‘naltirilgan. Ishemik insult bilan kasallanganlar 64,4% ni tashkil etib, ushbu usullarni qo‘llash bizga 70-80% aniqlikni beradi.

Materiallar va tadqiqot usullari: Ushbu amaliyot 20 ta bemor ustida amalga oshirildi. Ishemik insultning neyrovizualizatsiyasida hozirgi vaqtda mavjud bo‘lgan usullar orasida eng yetakchi rol ni magnitarezonans tomografiya (MRT), xususan uning diffuzion vaznli (DV-MRT) va perfuzion vaznli (PV-MRT) usullari egallab, zararlanish o‘chog‘i rivojlangandan keyin birinchi minutlardayoq ko‘rsatadi va miyaning turli sohalaridagi qon aylanish holatini baholaydi.

Tadqiqot natijalari: Ko‘pgina tadqiqotlar ko‘rsatadiki, BMQAO‘B ishemik turining rivojlanishidan keyingi 6 soatida DV-MRT ning spetsifikligi 100% va sezgirligi 94%ga teng. BMQAO‘B ishemik turi miya moddasida DV-MRT evolyutsiyasini quyidagi davrlarga bo‘lish mumkin: simptomlar paydo bo‘lgandan keyin 6 soatgacha, 6 soatdan 48 soatgacha, 3 kundan 3 haftagacha, 3 haftadan 3 oygacha. Har bir davr oralig‘ida infarct DV-MRT rasmlarida o‘z xususiyatlariga ega. Tekshiruv natijalariga ko‘ra bemorlarimizda bosh miyasida perfuzion buzilishlar 26%, diffuzion buzilishlar 20%, yaxshi sifatli oligemiya 39%, infarkt markazi esa 39% ni tashkil etdi. Bunga ko‘ra bemorlarimizda o‘rtacha penumbra maydoni- 46% ga teng. DV-MRT faqat angionevrologiyada tashqari, tarqoq sklerozda-48%, bosh miya degenerativ buzilishlarida-33%, epilepsiyada esa 20% natija berdi. PV-MRTda nevrologik simptomlarni aniqligini ko‘rsatdi. Bunga ko‘ra: simptom 0 ga teng bo‘lsa-22%, 1-4 da-38%, 5-15 da-45%, 16-20 da-84%, 21-42 da esa 88% natija berdi.

Xulosa: Xulosa qilgan holda, bosh miya MRT-diagnostikasining yangi usullari tadqiqotchilar orasida yangi savollarni qo‘yib angionevrologiyada muhim vazifalarni yechishni imkonini beradi. Multimodal MRT-tekshiruvining qo‘llanilishi uchun eng muhim yo‘nalish bu bemorlar uchun aniq yo‘naltirilgan, patogenetik asoslangan terapiyani tanlash bo‘lib, bunda o‘z vaqtda qo‘llanilgan to‘g‘ri qarorlar tufayli faqatgina kasallikning natijasi emas balki bemorning hayoti ham bog‘liq bo‘ladi.